

ULOGA I ZNAČAJ VITAMINA D U PREVENCIJI I LEČENJU COVID-19 INFEKCIJE

THE ROLE AND IMPORTANCE OF VITAMIN D IN THE PREVENTION AND TREATMENT OF
COVID-19 INFECTIONMilica Stanić^{1,2}, Jelena Zvekić-Svorcan^{1,3}¹ Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu² Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad³ Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad

SAŽETAK

Uvod: Vitamin D, rastvorljiv u lipidima, neophodan je za održavanje dobrog zdravlja, rast i formiranje jakih kostiju. Koronavirusna bolest (COVID-19) je respiratorni i sistemski poremećaj uzrokovan teškim akutnim respiratornim sindromom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ili novim koronavirusom (nCoV). Svetska populacija je i dalje zabrinuta, jer ne postoji tačan i definitivan tretman za ovu bolest. Do kraja 2020. god. širom sveta prijavljeno je oko 75 miliona slučajeva obolelih od COVID-19 infekcije i 1,7 miliona smrtnih slučajeva. Stopa smrtnosti od COVID-19 infekcije bila je najveća u Italiji, Španiji i Francuskoj, evropskim zemljama sa najvećom incidencom teške deficijencije vitamina D.

Zaključak: U budućnosti bi trebalo sprovesti više istraživanja koja bi proučavala ulogu vitamina D u uticaju na rizik i ishod ove bolesti.

Ključne reči: Vitamin D; COVID-19; prevencija; lečenje

SUMMARY

Introduction: Vitamin D, soluble in lipids, is necessary for maintaining good health, growth and formation of strong bones. Coronavirus disease (COVID-19) is a respiratory and systemic disorder caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) or novel coronavirus (nCoV). The world population is still worried, because there is no exact and definitive treatment for this disease. By the end of 2020., around 75 million cases of COVID-19 infection and 1.7 million deaths have been reported worldwide. The death rate from COVID-19 infection was highest in Italy, Spain and France, the European countries with the highest incidence of severe vitamin D deficiency.

Conclusion: More research should be conducted in the future to study the role of vitamin D in influencing the risk and outcome of this disease.

Keywords: Vitamin D; COVID-19; prevention; treatment

UVOD

Vitamin D, rastvorljiv u lipidima, neophodan je za održavanje dobrog zdravlja, rast i formiranje jakih kostiju. Proizvodi se u koži, izlaganjem sunčevoj svetlosti. Većina namirnica prirodno sadrži vitamin D, a neke su njime i

dodatno obogaćene. Prepoznat je kao neophodan za skeletni sistem i igra glavnu ulogu u praćenju imunološkog sistema, uključujući i imunološke reakcije na virusnu infekciju. Hipovitaminoza vitaminom D povezana je sa kardiovaskularnim oboljenjima, karcinomom i povećanom stopom smrtnosti. Pored toga,

depresija i smanjena kognitivna funkcija povezani su sa njegovom deficijencijom. Ozbiljniji deficit ovog vitamina dovodi do osteomalacije kod odraslih i rahitisa kod dece **(1-4)**. Vitamin D smanjuje rizik od mikrobnog infekcije i smrti modulacijom urođenog i adaptivnog imuniteta, kao rezultat njegovog antivirusnog i antiinflamatornog dejstva **(5)**.

Koronavirusna bolest (COVID-19) je respiratorni i sistemski poremećaj uzrokovan teškim akutnim respiratornim sindromom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ili novim koronavirusom (nCoV) **(6)**. Svetska populacija je i dalje zabrinuta, jer ne postoji tačan i definitivan tretman za ovu bolest. Uzrok smrti je ozbiljan akutni respiratorni sindrom koji nastaje kao posledica pogoršane inflamatorne reakcije praćene nekontrolisanim oksidativnim stresom i inflamatornom reakcijom na nivou pluća **(7)**. Do kraja 2020. godine širom sveta prijavljeno je oko 75 miliona slučajeva obolelih od COVID-19 infekcije i 1,7 miliona smrtnih slučajeva **(8)**. Stopa smrtnosti od COVID -19 infekcije bila je najveća u Italiji, Španiji i Francuskoj, evropskim zemljama sa najvećom incidencom teške deficijencije vitamina D **(9)**.

Podaci dobijeni iz nedavno sprovedene studije Amrein i sar. (2020), sugerišu da oko 40% Evropljana ima nedostatak vitamina D, a da 13% ima ozbiljan nedostatak istog. Opseg ispod 75 nmol/L (ili 30 ng/ml) koncentracije 25(OH)D u serumu /plazmi, većina autora smatra nedostatkom vitamina D **(10)**. Uloga vitamina D u odgovoru na infekciju COVID-19 je dvostruka: podržava proizvodnju antimikrobnih peptida u respiratornom epitelu, čime infekciju virusom i razvoj simptoma COVID -19 čini manje verovatnim i može pomoći u smanjenju inflamatornog odgovora na infekciju SARS-CoV-2 **(11-13)**.

Mendy i sar. (2020) u studiji sprovedenoj u Americi na 689 ispitanika, otkrili su da je veća verovatnoća da će potvrđeni slučajevi COVID -19 infekcije imati manjak vitamina D **(14)**. Slično, studija Merzon i sar. (2020) u Izraelu, otkrila je da su niski nivoi serumskog vitamina D povezani sa većom verovatnoćom za nastanak

infekcije COVID-19 **(15)**. Retrospektivna studija koju je sproveo Ali (2020), uključivši milion ispitanika iz 20 evropskih zemalja, otkrila je značajnu korelaciju između srednjih nivoa vitamina D i slučajeva COVID-19 infekcije **(16)**. Carpagano i sar. (2021) obuhvatili su 42 ispitanika iz Italije i zaključili da je postojao značajno veći rizik od smrtnosti zbog COVID -19 infekcije kod pacijenata sa teškim nedostatkom vitamina D **(17)**. Studija sprovedena u Saudijskoj Arabiji otkrila je da 74,7% pacijenata sa COVID-19 imalo deficijenciju vitamina D i da su bili u 7 puta većem riziku od smrtnosti **(18)**. D'Avolio i sar. (2020) u studiji sprovedenoj u Švajcarskoj dobili su da bi suplementacija vitaminom D bila korisna u lečenju infekcije COVID-19, sprečavanju težih simptoma i /ili smanjenju prisustva virusa u gornjim disajnim putevima, čineći pacijente manje infektivnim **(19)**. Kod 96 ispitanika starijeg životnog doba 87,7±9,3 godina suplementacija vitaminom D, koji je uzet tokom ili neposredno pre oboljevanja od COVID-19 povezan je sa manje teškom kliničkom slikom i boljom stopom preživljavanja **(20)**.

Panfili i sar. (2021) u svom radu proučavajući uticaj i ulogu vitamina D kod COVID-19 infekcije u pedijatrijskoj populaciji, preporučili su suplementaciju vitaminom D **(21)**. Drugačije rezultate dobili su Hastie i sar. (2020) u multinacionalnoj studiji na 449 ispitanika, navodeći da status vitamina D nije u korelaciji sa statusom COVID-19 infekcije, dok Hernández i sar. (2021) u istraživanju sprovedenom u Španiji nisu pronašli nikakvu vezu između koncentracije serumskog vitamina D ili deficijencije vitamina i ozbiljnosti COVID-19 infekcije **(22,23)**.

Globalna pandemija izazvana COVID-19 infekcijom, koja je počela 2020. god., neizmerno je uticala na našu zajednicu u svakom smislu. Uzimajući u obzir masovne zdravstvene i ekonomske zahteve ove pandemije, potrebno je na bilo koji način poboljšati stanje pacijenata kako bi se ubrzao oporavak ismanjio rizik od smrti. Empirijska intervencija upotrebom vitamina D u prevenciji i lečenju COVID-19

infekcije predstavlja bezbedan i neinvazivan tretman. Važno je poboljšati serumski nivo vitamina D, kako bi se usporila progresija bolesti i poboljšala stopa preživljavanja pacijenata (23-26).

ZAKLJUČAK

U budućnosti bi trebalo sprovesti više istraživanja koja bi proučavala ulogu vitamina D u uticaju na rizik i ishod ove bolesti.

LITERATURA

1. Yisak H, Ewunetei A, Kefale B, Mamuye M, Teshome F, Ambaw B et al. Effects of Vitamin D on COVID-19 Infection and Prognosis: A Systematic Review, Risk Management and Healthcare Policy. 2021;14:31-8.
2. Pilz S, Zittermann A, Trummer C, Theiler-Schwetz V, Lerchbaum E, Keppel MH et al. Vitamin D testing and treatment: a narrative review of current evidence. *Endocrine connections*. 2019;8(2):R27-43.
3. Bouillon R, Manousaki D, Rosen C, Trajanoska K, Rivadeneira F, Richards JB. The health effects of vitamin D supplementation: Evidence from human studies. *Nature Reviews Endocrinology*. 2022;(2):96-110.
4. Griffin G, Hewison M, Hopkin J, Kenny R, Quinton R, Rhodes J, Subramanian S, Thickett D. Vitamin D and COVID-19: evidence and recommendations for supplementation. *Royal Society Open Science*. 2020;7(12):201912.
5. Hribar CA, Cobbold PH, Church FC. Potential role of vitamin d in the elderly to resist covid-19 and to slow progression of parkinson's disease. *Brain Sci*. 2020;10:6-13.
6. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China. *N Engl J Med*. 2020; 382:727-33.
7. Zu ZY, Jiang MD, Xu PP, Chen W, Ni QQ, Lu MG et al. Coronavirus disease 2019 (COVID- 19): a perspective from China. *Radiology*. 2020;296(2):E15-25.
8. Cucinotta M. WHO declares COVID-19 a pandemic. *Acta Biomed*. 2020;91:157-60.
9. Marik PE, Kory P, Varon J. Does vitamin D status impact mortality from SARS-CoV-2 infection?. *Medicine in drug discovery*. 2020;6:100041.
10. Amrein K, Scherkl M, Hoffmann M, Neuwerch-Sommeregger S, Köstenberger M, Berisha AT et al. Vitamin D deficiency 2.0: an update on the current status worldwide. *European Journal of Clinical Nutrition*. 2020;74(11):1498-513.
11. Mitchell F. Vitamin-D and COVID-19: do deficient risk a poorer outcome?. *The Lancet Diabetes & endocrinology*. 2020;8(7):570.
12. Ilie PC, Stefanescu S, Smith L. The role of vitamin D in the prevention of coronavirus disease 2019 infection and mortality. *Aging clinical and experimental research*. 2020;32(7):1195-8.
13. Bae M, Kim H. The role of vitamin C, vitamin D, and selenium in immune system against COVID-19. *Molecules*. 2020;25(22):5346.
14. Mendy A, Apewokin S, Wells AA, Morrow AL. Factors associated with hospitalization and disease severity in a racially and ethnically diverse population of COVID-19 patients. *MedRxiv*. 2020;26:2020-6.
15. Merzon E, Tworowski D, Gorohovski A, Vinker S, Golan Cohen A, Green I et al. Low plasma 25 (OH) vitamin D level is associated with increased risk of COVID-19 infection: an Israeli population-based study. *The FEBS journal*. 2020;287 (17):3693-702.
16. Ali N. Role of vitamin D in preventing of COVID-19 infection, progression and severity. *J Infect Public Health*. 2020;13(10):1373-80.
17. Carpagnano GE, Di Lecce V, Quaranta VN, Zito A, Buonamico E, Capozza E et al. Vitamin D deficiency as a predictor of poor prognosis in patients with acute respiratory failure due to COVID-19. *Journal of endocrinological investigation*. 2021;44(4):765-71.
18. Alguwaihes AM, Al-Sofiani ME, Megdad M, Albader SS, Alsari MH, Alelayan A, et al. Diabetes and Covid-19 among hospitalized patients in Saudi Arabia: a single-centre retrospective study. *CardiovascDiabetol*. 2020; 19:205.
19. D'Avolio A, Avataneo V, Manca A, Cusato J, De Nicolò A, Lucchini R, et al. 25-hydroxyvitamin D

- concentrations are lower in patients with positive PCR for SARS-CoV-2. *Nutrients*.2020; 12:1–7.
20. Annweiler C, Hanotte B, de l'Eprevier CG, Sabatier JM, Lafaie L, Celarier T. Vitamin D and survival in COVID-19 patients: A quasi-experimental study. *The Journal of steroid biochemistry and molecular biology*. 2020;204:105771.
21. Panfili FM, Roversi M, D'argenio P, Rossi P, Cappa M, Fintini D. Possible role of vitamin D in Covid-19 infection in pediatric population. *Journal of endocrinological investigation*. 2021;44:27-35.
22. Hastie CE, Mackay DF, Ho F, Celis-Morales CA, Katikireddi SV, Niedzwiedz Clet al. Corrigendum to Vitamin D concentrations and COVID-19 infection in UK Biobank. *Diabetes & Metabolic Syndrome*. 2020;14(5):561-5.
23. Hernandez JL, Nan D, Fernandez-Ayala M, Garca-Unzueta M, Hernandez-Hernandez MA, Lopez-Hoyos M et al. Vitamin D status in hospitalized patients with SARS-CoV-2 infection. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. 2021;106(3):e1343-53.
24. Ebadi M, Montano-Loza AJ. Perspective: improving vitamin D status in the management of COVID-19. *European journal of clinical nutrition*.2020;(6):856-9.
25. Zemb P, Bergman P, Camargo CA, Cavalier E, Cormier C, Courbebaisse M, Hollis B, Joulia F, Minisola S, Pilz S, Pludowski P. Vitamin D deficiency and the COVID-19 pandemic. *J Glob Antimicrob Resist*. 2020;22:133-4.
26. Bilezikian J, Bikle D, Hewison M, Lazaretti-Castro M, Formenti AM, Gupta A et al. Vitamin D and COVID-19. *European Journal of Endocrinology*. 2020;183:R133–47.

LISTA SKRAĆENICA

COVID-19 (eng. Corona Virus disease of 2019)-zvanino ime za infekciju SARS-CoV-2 virusom
SARS-CoV-2 (eng. Severe acute respiratory syndrome CoronaVirus -2)- virus koji izaziva respiratorno oboljenje kod ljudi
nCoV-novi prepoznati koronavirus

CONFLICT OF INTEREST

The authors state that they did not have any conflict of interest when conducting this research and processing the results.

CORRESPONDING AUTHOR:

Milica Stani, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet; Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad.

e-mail: milicastanic01@gmail.com

tel.: 021 488 444 lok. 519

PREDATO U ŠTAMPU: 20.2.2023.

PRIHVAĆENO ZA ŠTAMPU: 19.3.2023.

BOL U PREDELU GLAVE –PRISTUP NA NIVOU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

PAIN IN THE HEAD AREA-APPROACH AT THE LEVEL OF PRIMARY HEALTH CARE

Mirjana Kolundžić¹, Rastislava Krasnik^{2,3}, Igor Mikov^{2,4}, Jarmila Lačokova Krasnikova⁵¹ Dom zdravlja Novi Sad, Novi Sad² Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu³ Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad⁴ Univerzitetski klinički centar Vojvodine, Novi Sad⁵ Dom zdravlja Bač, Bač

SAŽETAK

Uvod: Bol u predelu glave, zbog brojnih uzroka koji mogu dovesti do njegovog nastanka, predstavlja značajan diferencijalno-dijagnostički problem i čest razlog javljanja izabranom lekaru. Glavobolje mogu negativno uticati na svakodnevno funkcionisanje, kao i radnu produktivnost osobe. Više od 240 entiteta grupisano je u nekoliko vodećih kategorija glavobolja, koje se često na nivou primarne zdravstvene zaštite prvi put detektuju kod pacijenta.

Zaključak: Primenom detaljne anamneze i fizikalnog pregleda, dopunske dijagnostike zbog glavobolje, korišćenjem aktuelnih dijagnostičkih kriterijuma i nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse omogućeno je njeno pravovremeno prepoznavanje i lečenje.

Ključne reči: opšta praksa; glavobolja; dijagnoza

SUMMARY

Introduction: Pain in the area of the head, due to the numerous causes that can lead to its occurrence, represents a significant differential-diagnostic problem and a frequent reason for visiting the chosen doctor. Headaches can negatively affect a person's daily functioning and work productivity. More than 240 entities are grouped into several leading categories of headaches, which are often first detected in a patient at the level of primary health care.

Conclusion: By applying a detailed anamnesis and physical examination, supplementary diagnosis due to headaches, using current diagnostic criteria and national guidelines of good clinical practice, its timely recognition and treatment are enabled.

Key words: general practice; headache; diagnosis

UVOD

Bol u predelu glave, zbog brojnih uzroka koji mogu dovesti do njegovog nastanka, predstavlja značajan diferencijalno-dijagnostički problem. Različite glavobolje mogu biti simptom poremećaja funkcije: oka, uva, grla, zglobova, organa usne duplje i drugo (1).

Glavobolje su jedan od najčešćih razloga poseta izabranom lekaru (2,3).

Prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije (SZO) polovina do tri četvrtine odraslih u svetu, uzrasta od 18 do 65 godina imala je glavobolju poslednjih godinu dana, a više od 30% je imalo migrenu (3,4). U studiji Stovner LJ i saradnika (2022) koja je obuhvatila

analizu 357 istraživanja sprovedenih u razvijenim zemljama, utvrđena je prevalenca akutne glavobolje od 52%, migrene 14%, tenziona glavobolje 26,0% i glavobolje koja se javlja više od petnaest dana u mesecu- 4,6%. Svakog dana 15,8% svetske populacije ima glavobolju **(5)**. Procenjuje se da oko 90% ljudi u USA doživi glavobolju tokom života **(6)**, a migrena pogađa oko 50 miliona Amerikanaca **(7)**. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje, među svetskom populacijom, da su tri najčešća globalna neurološka poremećaja: glavobolja tenzionog tipa (1,5 milijardi), migrena (958,8 miliona) i glavobolja zbog prekomerne upotrebe lekova (58,5 miliona) **(8)**. Ukupno 1-4% poseta hitnoj medicinskoj pomoći i urgentnim centrima predstavljaju pacijenti sa glavoboljom **(2,9,10)**. Glavobolja predstavlja čest razlog javljanja lekaru porodične medicine. U studiji sprovedenoj u Poljskoj npr., u kojoj je učestvovao 51 lekar primarne zdravstvene zaštite, utvrđeno je da je u proseku svaki lekar konsultovao 12 pacijenata sa migrenom mesečno **(11)**. U svetu se oko 50 % ljudi s glavoboljom leči samostalno, većina onih koji dođu na prvi pregled lekaru obično ne dolazi na kontrolu, dok 10 % osoba s glavoboljom biva upućeno na dalju dopunsku dijagnostiku i tretman od strane specijaliste, najčešće neurologa **(12,13)**.

Glavobolje, a posebno migrene mogu značajno uticati na svakodnevno i radno funkcionisanje osobe **(14)**. U studiji sprovedenoj u Nemačkoj nađeno je da 15,5 miliona osoba starijih od 20 godina pati od migrene. U ispitivanom uzorku 60% je imalo glavobolje tri ili manje dana nedeljno, a hroničnu migrenu (15 i više ataka glavobolje tokom mesec dana) imalo je 5,4% ispitanika, što je uticalo i na radnu sposobnost. Socioekonomski gubici zbog migrene su za godinu dana po pacijentu iznosili prosečno 6493eura **(15)**.

Prema definiciji Međunarodnog udruženja za istraživanje bola (engl. International Association for Study of Pain, IASP), bol je neprijatno senzorno i emocionalno iskustvo

povezano sa stvarnim ili mogućim oštećenjem tkiva **(13,16)**. Međunarodno udruženje za glavobolje (engl. International Classification of Headache Disorders (ICHD)) je 2018. godine oblikovalo treću reviziju klasifikacije glavobolje, gde je više od 240 entiteta grupisano u nekoliko vodećih kategorija: primarne glavobolje, sekundarne glavobolje (u podlozi su neke druge, osnovne, bolesti ili stanja), kao i druge bolne kranijalne neuropatije, bol u području lica i ostale glavobolje **(1,3,17,18)**.

U primarne glavobolje spadaju migrena, tenziona glavobolja, klaster glavobolja i druge trigeminalne autonomne glavobolje, kao i ostale trigeminalne glavobolje. Sekundarne glavobolje mogu biti posledica vaskularnih, neoplastičnih, infektivnih, intrakranijalnih i drugih uzroka. Sekundarne glavobolje mogu biti povezane sa traumom glave i/ili vrata, kranijalnim i/ili cervikalnim vaskularnim poremećajima, infekcijama, poremećajima homeostaze, ali i psihičkim poremećajima **(1,6,17,18)**.

Kliničko iskustvo, uz kontinuiranu edukaciju lekara je neophodno u blagovremenoj dijagnostici i optimalnom lečenju pacijenata sa različitim tipovima glavobolja **(19)**, bez obzira da li je glavobolja primarna ili prataći simptom neke druge bolesti ili stanja. Lekari opšte prakse primenjuju različite strategije u ranoj dijagnostici pri zbrinjavanju pacijenata sa glavoboljom **(20)**. Potrebni su jasni putevi upućivanja i upravljanja da bi se poboljšali ishodi lečenja i smanjili troškovi zdravstvene zaštite **(21)**, a korišćenje preporuka i vodiča dobre kliničke prakse, posebno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, značajno olakšava algoritam postavljanja dijagnoze i daljeg adekvatnog tretmana glavobolje **(22-24)**.

Obzirom da ne postoji specifičan dijagnostički test za glavobolju, primenom dijagnostičkih kriterijuma važeće Međunarodne klasifikacije glavobolja olakšava se dijagnostika i tretman **(24)**. Većina pacijenata sa primarnom glavoboljom može se bezbedno lečiti u ambulantnim uslovima. Ključni koraci su pravilno detektovanje vrste glavobolje, uzimajući u obzir i stil, način života i brojne

psihosocijalne faktore **(25)**. Detaljna anamneza i fizikalni pregled su ključni za dalje korake u dijagnostici i lečenju, kao i donošenju odluke o upućivanju pacijenta drugim specijalnostima, uz dalji multidisciplinarni pristup, što je predmet istraživanja većeg broja studija, u cilju poboljšanja pristupa i tretmana pacijenata sa glavoboljama **(13,26)**. Zadatak lekara primarne zdravstvene zaštite u pristupu određenim tipovima glavobolja je pre svega: a) prepoznavanje i upućivanje hitnim službama ili neurologu (glavobolja udružena sa upozoravajućim simptomima i/ili znacima) b) dijagnoza i lečenje (migrena bez aure-epizodična forma; migrena sa vizuelnom i/ili senzitivnom aurom-epizodična forma; glavobolja tenzionog tipa-epizodična forma) c) prepoznavanje i upućivanje neurologu (migrena sa kompleksnom aurom; migrena sa ili bez aure-hronična forma; komplikacije migrene; glavobolja tenzionog tipa-česta epizodična i hronična forma; klaster glavobolja-epizodična i hronična forma, trigeminalna neuralgija) i d) prevencija, prepoznavanje i lečenje, upućivanje neurologu (glavobolja zbog prekomerne upotrebe medikamenata) **(24)**. U uzimanju anamneze važno je postaviti veći broj pitanja koja se odnose na učestalost glavobolje, da li su se do sada javljale, koliko često, da li je aktuelna glavobolja istih ili drugačijih karakteristika i do sada najjačeg intenziteta, kao i okolnosti nastanka glavobolje. Vreme nastanka glavobolje, njeno trajanje, lokalizacija, karakteristike bola, utvrđivanje faktora koji provociraju ili olakšavaju tegobe, važni su podaci u utvrđivanju da li su u pitanju primarne ili sekundarne glavobolje. Detaljan fizikalni pregled i rutinske analize krvi su neophodne u diferencijalnoj dijagnozi glavobolja. Određeni znaci i simptomi drugih organskih sistema, neurološki znaci i simptomi, starost pacijenta, iznenadni nastanak i progresija tegoba, edem papile ili pogoršanje glavobolje na promenu položaja tela, mogu biti povezani sa različitim uzrocima sekundarne glavobolje. Neophodno je

prepoznati pridružene tegobe, kao i simptome životno-ugrožavajuće bolesti. Važne informacije o glavobolji dobijaju se iz dnevnika glavobolja i kalendara glavobolja koje vode pacijenti **(2,24,27,28,29)**. Dobijeni odgovori na precizno postavljena pitanja **(30)** mogu ukazati na sekundarnu odnosno simptomatsku glavobolju **(24)**. Posebno upozoravajući znaci kod glavobolja su nagli početak, glavobolja koja budi iz sna, neurološki znaci, osobe starije od 50 godina, podatak o prisustvu karcinoma ili aktuelne terapije imunosupresivima, glavobolja koja ne reaguje na analgetike, kao i podatak o tome da je glavobolja provocirana fizičkim aktivnostima ili promenom položaja tela **(6,31)**. Dopunska dijagnostika se sprovodi kod svih bolesnika sa simptomima i kliničkim znacima koji upozoravaju na prisustvo sekundarne glavobolje, a sprovodi se dalja hitna evaluacija u slučaju sumnje na neuroinfekciju, moždano krvarenje ili drugi cerebrovaskularni patološki proces **(24)**.

Terapija glavobolja zavisi od postavljene dijagnoze, cilj je smanjenje aktuelnih tegoba i propratnih si/ ili farmakoprofilaksom **(32)**. Neophodno je uspostaviti dobru saradnju sa bolesnikom, uz kontrolne preglede kod bolesnika kojima je uvedena ili promenjena terapija. Ako su u pitanju primarne mptoma, uz delovanje i uklanjanje uzroka bola, farmakološkim ili nefarmakološkim lečenjem a kasnije i glavobolje, važno je objasniti da se one ne mogu izlečiti, ali se mogu držati pod kontrolom smanjenjem intenziteta bola i smanjenjem učestalosti glavobolja **(24)**.

ZAKLJUČAK

Primenom detaljne anamneze i fizikalnog pregleda, primenom dopunske dijagnostike zbog glavobolje, korišćenjem aktuelnih dijagnostičkih kriterijuma i nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse omogućeno je njeno pravovremeno prepoznavanje i lečenje.

LITERATURA

1. Tomić Z, Vuletić Z. Diferencijalna dijagnoza migrene prema drugim glavoboljama. *Medicus* 2021;30(1):45-9.
2. Chinthapalli K, Logan AM, Raj R, Nirmalanathan N. Assessment of acute headache in adults - what the general physician needs to know. *Clin Med (Lond)*. 2018 ;18(5):422-7.
3. Petrov-Kiurski MĐ, Knežević SB. Pristup pacijentu sa glavoboljom u opštoj medicini. *Opšta medicina*. 2020;26(3-4):43-58.
4. WHO. Atlas of headache disorders and resources in the world 2011.
5. Stovner LJ, Hagen K, Linde M, Steiner TJ. The global prevalence of headache: an update, with analysis of the influences of methodological factors on prevalence estimates. *J Headache Pain*. 2022;23(1):34.
6. Robbins MS. Diagnosis and Management of Headache: A Review. *JAMA*. 2021;325(18):1874-85.
7. Martin VT, Feoktistov A, Solomon GD. A rational approach to migraine diagnosis and management in primary care. *Ann Med*. 2021;53(1):1979-90.
8. GBD 2015 Neurological Disorders Collaborator Group Global, regional, and national burden of neurological disorders during 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. *Lancet Neurol*. 2017;16:877–97.
9. Goldstein JN, Camargo CA, Pelletier AJ, Edlow JA. Headache in United States emergency departments: demographics, workup and frequency of pathological diagnoses. *Cephalalgia* 2006; 26: 684 – 90 .
10. Locker TE , Thompson C , Rylance J , Mason SM . The utility of clinical features in patients presenting with nontraumatic headache: an investigation of adult patients attending an emergency department . *Headache* 2006; 46: 954– 61.
11. Domitrz I, Lipa A, Roźniecki J, Stępień A, Kozubski W. Migraine diagnosis and treatment in Poland: survey of primary care practitioners. *Neurol Neurochir Pol*. 2021;55(4):380-6.
12. Atlas of headache disorders and resources in the world – A collaborative project of World Health Organization and Lifting the Burden–The Global Campaign against Headache 2011;1–35. Available from: https://www.who.int/mental_health/management/who_atlas_headache_disorders.pdf
13. Papić G, Papić K. Uloga obiteljskog liječnika u liječenju glavobolje s naglaskom na migrenu. *Medicus*, 2021;30(1):113-21.
14. Shimizu T, Sakai F, Miyake H, Sone T, Sato M, Tanabe S, Azuma Y, Dodick DW. Disability, quality of life, productivity impairment and employer costs of migraine in the workplace. *J Headache Pain*. 2021;22(1):29.
15. Seddik AH, Branner JC, Ostwald DA, Schramm S H, Bierbaum M, Katsarava Z. The socioeconomic burden of migraine: An evaluation of productivity losses due to migraine headaches based on a population study in Germany. *Cephalalgia* 2020; 40(14):1551-60.
16. Treede RD. The International Association for the Study of Pain definition of pain: as valid in 2018 as in 1979, but in need of regularly updated footnotes. *Pain Rep* 2018;3(2):643.
17. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders. *Cephalalgia* 2018;38:1–211.
18. Međunarodna klasifikacija glavobolja 3.izdanje (beta verzija). Available from: https://ichd-3.org/wp-content/uploads/2016/08/2133_ichd-3-serbian.pdf
19. Kristoffersen ES, Faiz KW, Hansen JM, Tronvik EA, Frich JC, Lundqvist C et al. The management and clinical knowledge of headache disorders among general practitioners in Norway: a questionnaire survey. *J Headache Pain*. 2021;22(1):136.
20. Bösner S, Hartel S, Diederich J, Baum E. Diagnosing headache in primary care: a qualitative study of GPs' approaches. *Br J Gen Pract*. 2014;64(626):532-7.
21. Buture A, Ahmed F, Mehta Y, Paemeleire K, Goadsby PJ, Dikomitis L. Perceptions, experiences, and understandings of cluster headache among GPs and neurologists: a qualitative study. *Br J Gen Pract*. 2020;70(696):514-22.

22. O'Flynn N, Ridsdale L. Headache in primary care: how important is diagnosis to management? Br J Gen Pract. 2002;52(480):569-73.
23. Becker WJ, Findlay T, Moga C, Scott NA, Harstall C, Taenzer P. Guideline for primary care management of headache in adults. Can Fam Physician. 2015;61(8):670-9.
24. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse. Glavobolje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd, 2021.
25. Lee VME, Ang LL, Soon DTL, Ong JJY, Loh VWK. The adult patient with headache. Singapore Med J. 2018;59(8):399-406.
26. Lenz B, Katsarava Z, Gil-Gouveia R, Karelis G, Kaynarkaya B, Meksa L et al; European Headache Federation and Lifting The Burden: the Global Campaign against Headache. Headache service quality evaluation: implementation of quality indicators in primary care in Europe. J Headache Pain. 2021;22(1):33.
27. Steiner TJ, Jensen R, Katsarava Z, Linde M, MacGregor EA, Osipova V et al. Aids to management of headache disorders in primary care (2nd edition) : on behalf of the European Headache Federation and Lifting The Burden: the Global Campaign against Headache. J Headache Pain. 2019;20(1):57.
28. Jensen R, Tassorelli C, Rossi P, Allena M, Osipova V, Steiner TJ et al & Basic Diagnostic Headache Diary Study Group. A basic diagnostic headache diary (BDHD) is well accepted and useful in the diagnosis of headache. A multicentre European and Latin American study. Cephalalgia, 2011;31(15):1549-60.
29. Dodick DW. Pearls: headache. Semin Neurol. 2010;30(1):74-81.
30. Ward TN, Levin M, Phillips JM. Evaluation and management of headache in the emergency department. Med Clin North Am 2001;4:971-85.
31. Munoz-Ceron J, Marin-Careaga V, Peña L, Mutis J, Ortiz G. Headache at the emergency room: Etiologies, diagnostic usefulness of the ICHD 3 criteria, red and green flags. PLoS One. 2019;14(1):0208728.
32. Jančuljak D. Dijagnostički i terapijski pristup pri glavoboljama. Medicus, 2019; 28(1): 47-57.

CONFLICT OF INTEREST

The authors state that they did not have any conflict of interest when conducting this research and processing the results.

CORRESPONDING AUTHOR: prof. dr Rastislava Krasnik, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet; Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad.
e-mail: rastislava.krasnik@mf.uns.ac.rs
tel.: 021 488 444 lok. 403

PREDATO U ŠTAMPU: 2.2.2023.

PRIHVACENO ZA ŠTAMPU: 29.3.2023.